

Féral (J.-P.) 1980 *Neopentadactyla mixta* (Holothurioidea : Phyllophoridae) Spiculation et croissance. In M. Jangoux (Ed.), *Echinoderms / present and past*, Proc. Europ. Coll. Echinoderms, Bruxelles (BE), pp. 111-113, Balkema: Rotterdam (NL)

doi: 10.5281/zenodo.12752165

ABSTRACT

A previous study of spiculation of *Neopentadactyla mixta* at different developmental stages led me to consider the possibility of a change in shape of the calcareous spicules during growth. Since then, abundant samples of specimens of all sizes enabled me to confirm this hypothesis and raised doubts on the validity of this monospecific genus.

1 INTRODUCTION

En 1978, j'ai étudié un spécimen juvénile d'une Holothurie Phyllophoridae, qui, bien que présentant une spiculation atypique, a pu être rapporté à *Neopentadactyla mixta* (Ostergren) 1898. (Féral, sous presse).

Ce spécimen de 25 mm de longueur, à 18 tentacules (20 chez l'adulte), et à gonade peu développée, a un squelette présentant des caractères intermédiaires entre ceux d'individus plus jeunes et ceux d'adultes. Deux types de spicules sont présents dans le tégument. Les spicules les plus nombreux sont des corpuscules turriiformes à 2 piliers et à longues cornes (Fig.A). Des spicules

en tourelle à 4 piliers (Fig.B), bien moins nombreux, les accompagnent.

Un individu plus jeune (15 tentacules) ne possède que le type de tourelle à 2 piliers et à grandes cornes (Fig.C), alors que les adultes (20 tentacules, gonade développée, couronne péripharyngienne bien calcifiée) présentent une spiculation homogène de tourelles à 4 piliers (Fig.D). Seul, l'examen minutieux de préparations de spicules de certaines régions du corps (introvert, base des tentacules, podia, tégument de la région anale) révèle la présence de rares tourelles à 2 piliers (Fig.E) chez l'adulte.

En raison du nombre relativement restreint d'exemplaires disponibles, j'avais émis l'hypothèse d'une variation de la spiculation au cours de la croissance de cette Holothurie. J'ai pu recueillir depuis quelques données confirmant cette hypothèse, grâce à l'observation de quelques spécimens de *N. mixta* des collections du British Museum, et d'autres bien plus nombreux, de la côte ouest d'Irlande. J'ai récolté ces derniers en plongée dans la Kilkieran Bay, par 18 m de fond, dans un biotope (maërl) où Konnecker et Keegan (1973) et Keegan et Konnecker (1980) ont décrit de très fortes concentrations (jusqu'à 297 individus/m²) de *Neopentadactyla mixta*.

LEGENDE DES FIGURES : *Neopentadactyla mixta* - A. Tourelles à 2 piliers d'un animal de 25 mm (Roscoff-Manche ouest) - B. Tourelles à 4 piliers du même individu - C. Tourelles essentiellement à 2 piliers d'un podion du même individu - D. Tourelles de profil et vu d'en haut d'un adulte (Roscoff) - E. Tourelle à 2 piliers d'un podion d'un autre adulte (Roscoff) - F. Aspect de la spiculation d'un très jeune animal (1,5 mm) observé in toto au SEM (Kilkieran Bay, Ouest Irlande) - G. Tourelle à 2 piliers du tégument d'un animal de 7 mm (Kilkieran Bay) - H. Tourelle à 2 piliers de la base des tentacules du même individu - I. et J. Tourelles à 4 piliers du tégument d'un adulte de 20 cm (Kilkieran Bay) - K. Tourelle à 4 piliers présentant un sillon sur le bord du disque basal du tégument d'un adulte de 18 cm (Kilkieran Bay) - L. Spicule rare en tourelle à 2 piliers trouvé dans l'introvert à la base d'un tentacule, d'un adulte (Roscoff). (Echelles : A, B et C : 20µm - D, E, F, G, H, I, J, K et L : 10µm.)

2 MATERIEL ET METHODES

Des morceaux de téguments sont prélevés en différentes régions du corps, y compris des podia et des tentacules. Après nettoyage et montage, les spicules sont observés soit en microscopie optique, soit au microscope électronique à balayage (SEM). Les très jeunes spécimens ont été desséchés au point critique dans du CO₂ et observés in toto au SEM après métallisation à l'or.

3 OBSERVATIONS ET RESULTATS

Au British Museum, j'ai notamment observé 2 très jeunes exemplaires. Le premier a été récolté par Norman en 1900, aux îles Shetland (n°4.1.18). Il mesure 15 mm de long sur 2 à 4 mm de large. La couronne calcaire est haute de 2,5 mm. Le second a été récolté par Browne à l'île de Man en 1955 (n°4.22.2). Ses dimensions sont de 18 mm sur 2 à 5 mm pour le corps et de 2,5 mm pour la couronne calcaire. Les spicules en tourelles de ces 2 individus sont tous à 2 piliers et à cornes simples ou bifides.

Il m'a aussi été possible d'observer une préparation de spicules d'une petite holothurie des îles Scilly que Rowe (1971) a identifié comme une *Neocucumis* sp., et qui est en réalité également une jeune *N. mixta*. Ce spécimen possède 10 tentacules et mesure 4 mm sur 1,5 mm. Si Rowe, à l'examen des spicules, a trouvé une certaine convergence avec *Neocucumis marioni*, il précise : "but differs principally in having only ten tentacles, and in the structure of the table-like body spicules which have two long divergent spines at the tip of the spire." Des spécimens encore plus petits proviennent d'Irlande. Ils mesurent 1,5 mm de longueur ; les tentacules, au nombre de 5 à 9, mesurent au plus 0,3 mm. Ces individus possèdent 10 à 15 podia alignés par 2 à 4 sur les radius. Les spicules sont disposés perpendiculairement au corps sur toute la surface (Fig.F). Ils ne sont que du type tourelle à 2 piliers et à cornes (Fig.G,H).

Les premiers résultats d'une étude biométrique actuellement en cours, montrent que les tourelles à 4 piliers apparaissent parmi les tourelles à 2 piliers chez les animaux mesurant une vingtaine de millimètres. Ces deux types de spicules sont rencontrés en fait chez les individus mesurant de 18 à 30 mm. Au delà de 35 mm, *N. mixta* n'a plus que des spicules turriformes à 4 piliers (Fig. I,J), à l'exception de quelques rares tourelles à 2 piliers ayant une localisation particulière, signalée ci-dessus (fig.L).

Il est à noter que certains spicules d'individus adultes, récoltés en Irlande, pré-

sentent un sillon sur le bord de la plaque basale de la tourelle (Fig.K), sillon n'ayant encore jamais été signalé, semble-t-il, dans les différents types de spicules d'Holothuries.

Les spicules en bâtonnets des tentacules, les disques perforés terminaux des podia et les quelques petites plaques perforées du tégument sont semblables chez les juvéniles et chez les adultes.

4 DISCUSSION

L'hypothèse d'un changement de spiculation au cours de la croissance chez *Neopentadactyla mixta* est confirmée. Deux populations bien distinctes de tourelles se succèdent pratiquement ; aucune forme intermédiaire entre les 2 types n'a été observée.

La formation des spicules en tourelle à 4 piliers a été étudiée chez les adultes de *N. mixta* par Östergren (1938) : dès leur ébauche, les 4 piliers sont discernables, sans trace de stade à 2 piliers.

Chez les jeunes, les mêmes observations sur la formation des tourelles à 2 piliers est souhaitable. Elles devraient, sans doute, être faites sur des larves en élevage, car la récolte en nombre suffisant d'individus vivants, de moins d'un millimètre, est très aléatoire.

Les travaux sur l'évolution des spicules au cours de la croissance sont peu nombreux. Ils concernent essentiellement des Apodes (Hôzawa, 1928 : *Caudina chilensis*, et Chandras ekhara-Rao, 1973 : *Patinapta ooplax*).

Neopentadactyla mixta est bien un *Semperiellinae* (Östergren, 1907) par sa morphologie externe, sa couronne tentaculaire, la répartition des podia, sa couronne calcaire péripharyngienne. Dans cette sous-famille, la distinction du genre *Neopentadactyla* est fondée sur le nombre de tentacules et sur l'existence d'un seul type de spicules - tourelles à 4 piliers - (Deichmann, 1944 ; Heding et Panning, 1954). La succession, chez *N. mixta*, de 2 populations de spicules peut conduire à reconsidérer la validité de ce genre ; en effet, suivant l'état de développement des individus, ce genre, par ailleurs monospécifique, présente des affinités avec les genres *Neothyonidium*, *Pentadactyla* et *Phyrella*. Une hiérarchisation des critères usuels d'identification et la prise en considération de nouveaux critères pourront clarifier la nomenclature de la sous-famille des *Semperiellinae*.

5 REFERENCES

- Chandrasekhara-Rao, G. 1973, Occurrence of some juvenile stages referable to the apodous holothurian *Patinapta ooplax* (Marenzeller) in the intertidal sands of Andaman Islands, Proc. Indian Acad. Sc. 77 (B) : 225-233.
- Deichmann, E. 1944, *Urodermas bifurcatum*, a new holothurian from South-Africa, with a revision of the genus *Urodermas* Selenka, Ann. Mag. nat. hist. (11), 11 : 731-737.
- Féral, J.-P. (sous presse), Variation de la spiculation au cours de la croissance chez *Neopentadactyla mixta* (Östergren) 1898. (Holothurioides, Phyllophoridae), Cah. Biol. mar.
- Heding, S.G. & A. Panning 1954, Phyllophoridae, eine Bearbeitung der polytentaculaten Dendrochiroten Holothurien des zoologischen Museums in Kopenhagen, Spolia Zool. Mus. Hanniensis 13 : 1-209.
- Hôzawa, S. 1928, On the change occurring with advancing age in the calcareous deposits of *Caudina chilensis* (J.Müller), Sci. Rep. Tohoku univ. (4)3 : 361-378.
- Keegan, B.F. & G. Könnecker 1980, Aggregation in Echinoderms. An ecological perspective, Echinoderms/present and past, M.Jangoux ed., Balkema Publ., Rotterdam.
- Könnecker, G. & B.F. Keegan 1973, In situ behavioural studies on Echinoderm aggregations. Part 1 : *Pseudocucumis mixta*, Helgoländer wiss. Meeresunters. 24 : 157-162.
- Östergren, H. 1898, Zur Anatomie der Dendrochiroten, nebst Beschreibungen neuer Arten, Zool. Anz. 21 : 133-136.
- Östergren, H. 1907, Zur Ithylogenie und Systematic der Seewalzen, Naturvet. Student Sällsk., Upsalla, Almquist et Wiksell : 191-215.
- Östergren, H. 1938, Studien über die Seewalzen, Göteborgs Vetensk.Samh.handl. (5)B, 5 : 1-151.
- Rowe, F.W.E. 1971, The marine flora and fauna of the isles of Scilly. Echinodermata, J. nat. Hist. 5 : 233-238.

REMERCIEMENTS : Je tiens à remercier A.M. Clark (curator of Echinoderms, B.M.) et P.O' Ceidigh et B. Keegan (Univ. Galway), pour l'accueil qu'ils m'ont réservé dans leur laboratoire, ainsi que les Professeurs G. Cherbonnier et A. Guille pour la lecture du manuscrit.